

14.º SEMINÁRIO sobre
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

GESTÃO DA RECARGA DE AQUÍFEROS UTILIZANDO FONTES ALTERNATIVAS DE ÁGUA. O CASO DE ESTUDO DA COMPORTA NO ÂMBITO DO PROJETO MARCLAIMED

Teresa E. Leitão¹, Tiago N. Martins¹, Selçuk Oral¹, Margarida Rebelo¹, João Lutas Craveiro¹, Manuel M. Oliveira¹, Simone Pio², Nuno Correia², João Mimoso², João Maurício²

1 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa. Email: tleitao@lnec.pt, tmartins@lnec.pt, soral@lnec.pt, mrebelo@lnec.pt, jcraveiro@lnec.pt, moliveira@lnec.pt

2. Águas Públicas do Alentejo, Rua Dr. Aresta Branco 51, 7800-310 Beja, simone.pio@adp.pt, n.correia@adp.pt, j.mimoso@adp.pt, j.mauricio@adp.pt

RESUMO

Neste artigo apresenta-se o projeto MARCLAIMED (<https://marclaimed.eu/>), o caso de estudo na Comporta e as principais ações em curso, bem como os resultados esperados no âmbito do projeto.

O projeto MARCLAIMED visa promover a integração da gestão da recarga de aquíferos (Managed Aquifer Recharge, MAR), utilizando fontes alternativas de água (Alternative Water Resources, AWR), no planeamento e na gestão de bacias hidrográficas, aumentando a disponibilidade de águas subterrâneas e apoiando a adaptação e resiliência dos sistemas estruturais de abastecimento no contexto das alterações climáticas.

O projeto MARCLAIMED assenta em três pilares principais: **1) eficiência operacional**, onde o desempenho operacional dos sistemas é avaliado através de três ferramentas baseadas em inteligência artificial para: i) monitorizar e controlar a qualidade da AWR e dos meios recetores, ii) prever a disponibilidade de recursos hídricos e iii) fornecer indicadores de riscos para a saúde, ambientais e de desempenho; **2) sustentabilidade económica**, monitorizada através de: i) indicador de escassez de água, por meio de uma ferramenta de pegada hídrica à escala municipal facilitando decisões sobre governança hídrica, ii) segurança hídrica e o valor económico de MAR com AWR através de uma ferramenta de cálculo de seguros, e iii) um sistema baseado na recuperação de custos; e **3) aceitação social** através de: i) implantação de ações sociais para fortalecer o envolvimento dos decisores políticos nacionais e da UE em colaboração com uma Comunidade de Prática (CoP), e ii) definição de orientações europeias de MAR para promover recomendações políticas e impulsionar o respetivo quadro regulamentar. Para garantir a fiabilidade, aceitação e confiança em sistemas MAR com AWR está a ser construída uma Ferramenta Integrada de Suporte à Decisão (IDST) de ponta e interoperável, integrando as ferramentas dos pilares 1 e 2 e com base no feedback do pilar 3, que fornecerá soluções para enfrentar as ameaças existentes e emergentes e apoiar a tomada de decisões e as políticas de adaptação.

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Comporta foi selecionada como caso de demonstração português, sendo o LNEC e a AgdA - Águas Públicas do Alentejo os responsáveis pela implementação e validação das ferramentas de apoio à decisão produzidas no âmbito do projeto, bem como pela otimização do desempenho e da monitorização das áreas experimentais, tendo em vista a aumentar o potencial de replicação do sistema.

A ETAR da Comporta (Fig. 1) é o 1.º exemplo de um sistema MAR em funcionamento em Portugal, encontrando-se em operação desde 1 de outubro de 2021. A ETAR está equipada com um tratamento tecnologicamente avançado, incluindo tratamento primário, biológico e desinfecção adicional para produzir água para reutilização e tratamento de lamas por desidratação. O sistema MAR é composto por quatro bacias de infiltração e apresenta-se como uma alternativa à habitual descarga de efluentes tratados em massas de água superficiais, decorrente do facto da região se inserir no Ecossistema Estuarino do Sado, zona sensível classificada como Reserva Natural. Estando numa Reserva Natural sensível, todas as atividades potencialmente contaminantes devem respeitar a sua proteção para minimizar os eventuais impactes e proporcionar benefícios para o ambiente e para a população existente. O local situa-se sobre o aquífero Tejo-Sado Margem Esquerda, a mais importante reserva aquífera da Península Ibérica, que também importa preservar, cuja composição litológica no local é essencialmente de areias. Para além do turismo, também associado a um novo campo de golfe, as

14.º SEMINÁRIO sobre
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

principais atividades na região são a produção de arroz, juntamente com outras culturas, e a pesca. Esta é uma área de baixa densidade populacional que, no entanto, quintuplica a sua população no período estival. Os volumes de recarga variam entre 110 e 190 m³/d.

O projeto MARCLAIMED visa obter informação detalhada sobre os processos de tratamento em curso, incluindo novas soluções experimentais, na efetiva melhoria da qualidade da água infiltrada, para melhorar a aceitação pública/social dos sistemas MAR, enquanto ajuda a proteger áreas naturais sensíveis proporcionando benefícios para as atividades económicas locais.

Fig. 1 – Esquema geral das bacias de infiltração e do sistema SAT-MAR da ETAR da Comporta, com os diversos equipamentos e infraestruturas de monitorização instalados.

No contexto do exposto, o projeto MARCLAIMED tem como principais benefícios esperados: 1) melhorar a qualidade da água durante a infiltração e otimizar as taxas de infiltração através da implementação de um sistema experimental de tratamento solo-aquífero (Soil-Aquifer Treatment, SAT-MAR); 2) melhorar a compreensão do risco de contaminação das águas subterrâneas decorrente do SAT-MAR; 3) melhorar a sensibilização e as práticas dos serviços públicos de água; e 4) melhorar a aceitação social e política, fiabilidade e confiança nos sistemas SAT-MAR como solução estrutural para pequenas ETAR em regiões viáveis e em contexto de escassez hídrica.

Nesta apresentação introduz-se o caso de estudo na Comporta e as principais ações em curso, onde se destaca a instalação, no passado mês de setembro, pelas equipas do LNEC e da AgdA, de duas camadas orgânicas reativas (Reactive Organic Layers, ROL) no fundo de duas das quatro bacias de infiltração existentes. Esta instalação SAT-MAR é um passo significativo para melhorar a qualidade da água do sistema, na medida em que permite incrementar os processos de biodegradação e de adsorção, melhorando assim a qualidade das águas residuais tratadas à medida que estas infiltram no solo. Na Bacia 1 foi colocada uma ROL contendo carvão biológico (biochar, 30%) e areia (70%) e na Bacia 2 foi colocada uma ROL composta por Carvão Ativado Granular (Granular Activated Carbon, GAC) (15%) e areia (85%). As ROL são concebidas para libertar carbono orgânico na água de infiltração, o que promove o crescimento da biomassa do solo. Este processo é essencial para a biodegradação de compostos farmacêuticos, promovendo ainda a desnitrificação, bem como a precipitação de ferro e manganês e a remoção de agentes patogénicos. Serão, finalmente, apresentadas as principais ações de monitorização em curso (cf. Fig. 1) e que permitirão avaliar o desempenho do sistema, em especial na melhoria da qualidade da água após tratamento SAT-MAR.

Palavras-Chave: MARCLAIMED, gestão da recarga de aquíferos, fontes alternativas de água, ETAR da Comporta

AGRADECIMENTOS: Este projeto recebeu financiamento do Programa-Quadro Horizonte Europa) ao abrigo do acordo n.º 101136799 MARCLAIMED: Integrated Decision Support Tool for Reliable and Affordable Application of Manage Aquifer Recharge with Alternative Water Resources in River Basin and Drought Management Plans.